

Efecto de la aireación en la producción de abono orgánico mediante la fermentación en estado sólido del desecho de uva blanca

Jhanna P. Brieva F.¹ José R. Ferrer G.^{1,2}, Carlos Fernández B.³ y Jorge Ortega³

¹Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo. Venezuela.

²Escuela de Ingeniería Química. Departamento de Ingeniería Bioquímica. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Apartado 526, Maracaibo 4001-A. Estado Zulia. Venezuela

³Laboratorio de Fisiología Vegetal. Facultad de Agronomía. La Universidad del Zulia. Apartado 15205, Maracaibo ZU 4005, Venezuela

E-mail: jhanna1980@hotmail.com, josferrer1@gmail.com, cfernandez@luz.edu.ve y jortegaa@gmail.com

Recibido: 15-12-2015

Aceptado: 24-05-2016

Resumen

Se estudió el efecto de la aireación en la fermentación en estado sólido del desecho de uva blanca, para establecer los parámetros óptimos que permitan producir un abono orgánico (compost) con características morfológicas y químicas necesarias para acondicionar suelos de cultivo. El proceso se realizó en un biorreactor cilíndrico de 4L con disposición del sustrato como lecho empacado, con cámara de aire en la parte inferior conectado a un compresor para mantener el flujo continuo de aire de 3LPM, 5LPM y 8LPM. Adicionalmente, se realizó el control anaeróbico del proceso. Los parámetros, pH, temperatura, relación carbono/nitrógeno (C/N), humedad, bacterias, hongos y levaduras para el desecho de uva, están dentro de los límites adecuados para que el bioproceso aeróbico y anaeróbico se realice de forma natural. Durante la fermentación el pH se mantuvo entre 3 y 7, la temperatura osciló entre 20 y 26°C y la humedad varió entre 45 y 60%. El análisis de varianza evidenció que no se encontraron diferencias significativas entre los diferentes flujos de aire durante la fermentación ni entre los parámetros fisicoquímicos para los abonos. El compost aeróbico con un flujo de aire de 5 LPM presentó los mejores resultados.

Palabras claves: Compost, aireación, fermentación en estado sólido, desecho de uva blanca, bioensayo

Effect of aeration in the organic fertilizer production by solid state fermentation of waste white grape

Abstract

Aeration effect on solid state fermentation of White grape waste was studied in order to establish optimal parameter for compost production in order to achieve physical and chemical characteristics to use it as a soil amendment. Fermentation process was performed in a 4L cylindrical bioreactor with substrate disposed as a packed bed; an air compressor supplied continuous air flow at 3LPM, 5LPM, 8LPM, respectively, and one in anaerobic conditions as control. Parameters, pH, temperature, carbon nitrogen relationship (C / N), moisture, bacteria, fungi and yeasts to dispose of grape are within appropriate limits for the composting process takes place naturally.